

USING 3D PRINTING TO ENHANCE STEM TEACHING AND LEARNING

Assoc. Prof. Dr. Yılmaz GÜR, Prof. Dr. Sare Çelik

Balikesir University, Mechanical Engineering Department

Key words: STEM, 3D printing, teaching, learning.

Abstract STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, and STEM education refers to an interdisciplinary approach to teaching and learning that integrates these four disciplines to promote critical thinking, problem-solving, and creativity among students. STEM education prepares students with the skills and mindset needed to thrive in the modern workforce and encourages diversity and inclusivity in STEM fields.

3D printing, also known as additive manufacturing, is a rapidly evolving technology that has the potential to greatly enhance STEM teaching and learning. 3D printing allows students to design and create physical objects, providing them with a hands-on learning experience. Students can design and print 3D models of scientific concepts, engineering prototypes, mathematical shapes, and other STEM-related objects. 3D printing can help students visualize abstract concepts that are difficult to understand through traditional teaching methods. 3D printing encourages students to think critically and solve problems creatively. Students need to plan, design, and optimize their 3D models, which requires them to apply critical thinking, problem-solving, and iterative design skills. This can enhance their overall problem-solving abilities, which are essential in STEM fields.

No matter what the curriculum is, 3D printing can help students and teachers work better. 3D printing elevates students from being passive consumers of information on a screen with no thought given to productivity. Unlike conventional classrooms where students are easily bored, they become active and engaged participants through the conception, design, and execution of their projects and interacting with the 3D printer and the teacher.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA EKOLOGIK MASALALARNING ROLI (YANGI AVLOD DARSLIKLARI ASOSIDA)

M.Qosimova

BuxDU dotsenti

Sh.Qahramonova

BuxDU 3-bosqich talabasi

Bugungi kunda fan-texnika jadal suratlar bilan rivojlanayotgan bir paytda ekologiyaning buzilishi ko'pchilikni tashvishga solyapti. Tevarak-atrofni toza tutish, inson hayoti uchun zarur bo'lgan tabiat ne'matlarini avaylab-asrash bugungi kunning dolzarb masalalardan biridir.

Inson tabiat ne'matlaridan foydalanar ekan, ulardan tejab, sof toza holicha kelgusi avlodga yetkazish uchun oqilona yo'l tutishi lozim. Shu sababdan, boshlang'ich sinf ostonasidan o'quvchilarni tevarak-atrofni toza tutish, tabiat ne'matlaridan tejamkorlik bilan foydalanish, ekologik muhitni yaxshilash yo'lida o'z hissasini qo'shish tuyg'usini shakllantirish har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisining muhim vazifalaridan biridir. Matematika darslarida matnli masalalarni yechish jarayonida shu tuyg'uni shakllantirish bo'yicha ancha ishlarni amalga oshirish mumkin.

Darhaqiqat, ekologik mazmundagi ko'plab hayotiy masalalar matematika darslarida yechilishini nazarda tutsak, bu o'quvchilarda ekologik bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu bilan, o'quvchilarni tabiatni sevishga, unga mehr-muhabbat bilan qarash, tabiat qonuniyatlariga bo'ysunish, uni tafakkur qila olish o'rgatib boriladi.

1-4 sinf o'quvchilari bilan tevarak atrofini toza tutish borasida tizimni ishlarning olib borilishni, matematika darslarida turli mazmundagi masalalarni yechish ularda ekologik tarbiya elementlarini shakllanishiga xizmat qiladi.

Quyidagi masalani qaraylik:

1- Savatda bir necha olma bor edi. Bog'dan yana 72 ta olma uzib kelib, savatga solingandan keyin savatdagi olmalar 97 ta bo'ldi. Avval savat nechta olma bo'lgan?

Ushbu masala 2-sinfda yechiladigan masala bo'lib, o'quvchi bir jihatdan masalani yechimini $97-72=25$ (ta) olma bo'lganini topish bilan birga, o'quvchilar meva – olma xususiyatlari, foydali tomonlari bilan tanishadilar. Tabiatning havosini tozalashda ham yashil o'simliklarning foydasi, mevali daraxtlarning ekologik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot beriladi.

2-masala: 500 kilogramm toza qog'oz olish uchun 20 ta daraxtni kesib, qayta ishlash zarur. 120 tonna toza qog'oz olish uchun qancha daraxtni kesish kerak? Agar 1 tonna makalaturadan 800 kilogramm toza qog'oz olinsa, 250 tonna makalatura nechta daraxtni kesishdan saqlaydi? Bunday mazmundagi masalalarning boshlang'ich sinfda yechilishi o'quvchilarni yangi son ma'lumotlar bilan tanishtirish bilan birga, ekologiyamizni asrash tuyg'usini kuchaytirdi. Masala yechimini keltiramiz:

1) 1ta daraxt qayta ishlanib, undan necha kilogramm toza qog'oz olinishi mumkin?

$$500:20=25(\text{kg})$$

2) 120 tonna necha kilogramm?

$$120\text{t} = 120000 (\text{kg})$$

3) 120000kg toza qog'oz olish uchun nechta daraxt qayta ishlanishi kerak?

$$120000:25=4800 (\text{ta})$$

Endi masalaning ikkinchi qismini muhokama qilib bajaramiz.

4) 250 tonna ichida 1 tonna necha marta bor?

$$250:1=250 (\text{marta})$$

5) 250 tonna makalaturadan qancha toza qog'oz olindi?

$$800*250=200000 (\text{kg}) = 200 (\text{t})$$

6) 200 tonna toza qog'oz olish uchun 250 tonna makalatura kerak ekan, bu nechta daraxtni kesishdan saqlaydi.

$$200000:25=8000 (\text{ta})$$

Ushbu masaladan ko'rinyaptiki, qariyb 2 ta tuman miqyosida bir o'quv yilida yig'ilgan makalaturadan 8 ming atrofida daraxt saqlanib qolar ekan. Bu tevarak atrofimizni toza havo bilan ta'minlashga katta yordam beradi.

O'quvchilarga ma'lumki, daraxt o'zidan kislorod ishlab chiqaradi. Kishi esa bu kisloroddan nafas oladi. Shu bilan birga, daraxt shamol, garmsellarni to'sadi, havoni tozalaydi. Shu borada quyidagi masalani o'quvchilarga yechtirish muhim rol o'ynaydi:

4-masala: Agar har bir o'quvchi 2 tadan daraxt niholini o'tqazib, parvarish qilsa, sinfdagi 30 o'quvchi nechta daraxt ko'chatini o'tqazgan bo'ladi? Bir maktab miqyosida (taxminan 18 ta sinf) nechta ko'chat o'tqaziladi? Bir tuman miqyosida (taxminan 30ta maktab) qancha daraxt o'tqaziladi?

Bunday masalalar o'quvchilarni tevarak atrof muhitini obodonlashtirishga, chiroyli manzarali daraxt ko'chatlarini o'zlari yashab turgan hudud atrofida, maktablari chegarasida o'tqazishlari ishtiyoqini orttiradi. Har bir o'quvchi o'zi daraxt ekishni o'rganishga olib keladi. Bu mehnat tarbiyasi hamdir.

Masala o'quvchilar bilan muhokama qilib yechiladi.

1) 30 o'quvchi nechta daraxt ko'chatini o'tqazadi?

$$2*30=60 (\text{ta})$$

2) Bir maktab o'quvchilari nechta daraxt ko'chatini o'tqaziladi?

$$60*18=1080 (\text{ta})$$

3) Tuman miqyosida nechta daraxt ko'chatini o'tqaziladi?

$$1080*30=32400 (\text{ta})$$

Javob: 60 ta, 1080 ta, 32400 ta

Bu ma'lumotlarni viloyat, Respublika miqyosida ham aniqlash mumkinligini

o'quvchilarga aytib, viloyatimizda nechta tuman borligini, Respublikamizda nechta viloyat borligini o'quvchilardan so'rab, ularni mustaqil tarzda viloyat, hamda Respublika miqyosida nechta daraxt ko'chatini o'quvchilar yordamida o'tqazilishini aniqlash topshirilishi mumkin.

Bu masala bilan bog'liq quyidagi masala ham o'quvchida ekologiyani toza tutish, daraxtlarning ahamiyatli jihatlari to'g'risida tafakkur qilishga undaydi:

5-masala. Kishi 1 sutkada o'rtacha 600 gr kisloroddan nafas olib, 650 gr karbonad angidridni tashqariga chiqaradi. 1 ga yerdagi daraxtzor (o'rmon) 1 kunda 240 kg karbonad angidrid gazini yutib, 200 kg kislorod chiqaradi. Agar qishloq aholisi 150000 kishidan iborat bo'lsa, odamlar istiqomat qilishi uchun qishloq hududi atrofi qancha maydonni daraxtzordan iborat bo'ladi?

Masala o'quvchilar tomonidan muhokama qilib yechiladi.

1) Qishloq aholisi 1 kunda qabcha kisloroddan nafas olishadi?

$$600 \cdot 150000 = 90000000 \text{ (gr)} = 90000 \text{ (kg)} = 90 \text{ (t)}$$

2) Kishilar nafas olish uchun qancha maydon daraxtzorlardan iborat bo'lishi kerak.

$$90000 : 200 = 450 \text{ (ga)}$$

3) Qishloq aholisi 1 kunda qancha karbonad angidrid dazini chiqaradilar?

$$650 \cdot 150000 = 97500000 \text{ (gr)} = 97500 \text{ (kg)}$$

4) Qishloq aholisi tomonidan chiqarilgan karbonad angidridni tozalash uchun qancha maydon daraxtzor bo'lishi kerak?

$$97500 : 240 = 406 \text{ (ga)}$$

Demak, taxminan 450 ga o'rmonzor (daraxtzor) bo'lishi kerak. Bu yerda avtomobillarning chiqaradigan chiqindi gaz, korxonalar ishi atmosferaga chiqargan chiqindi gazlari inobatga olinmadi. Bu to'g'rida ham aniq ma'lumotlarga tayangan holda ekologiyani isrof qilmaslik, uni avaylab asrashga doir qator matnli masalalarni tuzib, o'quvchilarga havola qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ergashovna Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades". *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.

2. Ergashovna Saidova Gavhar and Sayfullayeva Nozima Baxodirovna. "MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY GRADES". *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.10* (2019).

3. Jonpolatovna S.M., Gulomovna U.S. Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics // *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.

4. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Умарова Г.У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики // *Обучение и воспитание: методика и практика*. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.

5. Kasimov F.M. & Qosimova M.M. TECHNOLOGY OF WORK ON COMPARISON TASKS.

6. Muhammedovich Q.F. & Muhammedovna Q.M. (2022). BOSHLANG'ICH SINFDAN O'RTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI. *BAKQARORLIK VA ETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAIN ILMIIY JURNALI*, 2(4), 358-362.

7. Qosimova, M.M., & Usmonova, Z.U. (2022). BOSHLANG'ICH SINFDAN MATEMATIKA O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARDA TEJAMKORLIK KO'NIKMASINI TARKIB TOPTIRISH. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 75-77.

8. Qosimov F.M. & Qosimova M.M. (2022). MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAIN ILMIIY JURNALI*, 2(2), 206-211.

9. Qosimov M.F. & Kasimov F.F. (2021). Methods of teaching to solve non-standard problems. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.

10. QOSIMOVA M. (2020). ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS: ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 2(2).

11. Saidova M.J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning // *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.

12. Jonpo'latovna S.M., Komilqizi K.K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.

13. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

JADID MAKTABLARIDA DARSLIK SIFATIDA O'QITILGAN ADABIYOTLAR TAHLILI VA ULARNING METODIK IMKONIYATLARI

Axrorov Ixtiyor Doniyorovich

BuxPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jadid maktablarining ravnaq topishi ta'lim-tarbiya va darslik adabiyotlari hamda o'qitish usullari tarixiy manbalar asosida ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Usuli savtiya, Usuli maddiya, Usuli tadaris "Qadimchilar", "Kitobat ul-atfol", rus-tuzem.*

Jadid maktablari taraqqiyotining yangi davri – bunday maktablar uchun zamon talablariga to'la javob bera oladigan pedagoglar tarbiyalab yetishtirish, ilg'or pedagogik g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari yaratish, yangi texnik vositalar, ko'rgazmali qurollar ishlab chiqish XX asrning 10-yillaridan ko'zga tashlana boshladi. Buning uchun endi ushbu maktablarning nazariy asoslarini yaratish, yangi, zamonaviy o'qitish usullarini ishlab chiqish va ulardan yosh avlod o'qituvchilarni bahramand qilish kerak edi. Mana shunday buyuk vazifani ado etish zamonasining ulug' mutafakkirlari Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Abdurauf Fitrat zimmasiga tushdi.

Jadid pedagoglarining dars berish usullari, o'qitish uslubiyotiga munosabatlari haqida ma'lumotlar juda kam saqlangan. Ammo ushbu masalalarga munosabat ular yaratgan darsliklarda, o'quv qo'llanmalarda, zamondoshlari xotiralarida turli shakllarda o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham ularning metodika sohasidagi faoliyatlarini darsliklari tahlili bilan qo'shib olib borish maqsadga muvofiqdir. Jadid maktablarida xat-savodga o'rgatishda qo'llangan usullardan biri usuli maddiyadir. **"Usuli maddiya"**, dastlab, XIX asrning birinchi choragida olmoniyalik pedagog Iogann Gerbert (1776 - 1841) tomonidan yaratildi. Bu usul o'qish va yozishga o'rgatishda hijo usuliga nisbatan birmuncha qulayliklarga ega edi. Alifbo tartibidagi undosh harflarning nomiga unli tovushlar qo'shib, turli bo'g'inlar hosil qilinadi. Be+o=bo, te+u=tu, mim+i=mi va boshqalar. Muallim bu bo'g'inlarni o'qiydi, uning ortidan o'quvchilar bir necha marta, to yod bo'lib ketguncha takrorlaydilar. Shu zaylda undosh harf nomiga unli tovush qo'shish bilan 130 dan ortiq hijo hosil qilish mumkin. Bu bo'g'inlarni yodlab, esda saqlash o'quvchilar uchun ancha qiyinchilik tug'diradi. Usuli maddiya metodi asosida Abdulla Avloniyning **"Birinci muallim"**, Abdulvahob domla Ibodyning **"Tahsil ul- alifbo"**, Muhammadamin ibn Muhammadkarim Hojining **"Rahbari avval"**, Mulla Rustambek ibn Yusufbekhojining **"Ta'limi avval"** alifbolari yaratilgan, ular **"usuli qadim"** va **"usuli jaded"** maktablarida keng qo'llangan. **"Usuli savtiya"** metodi va uning o'qitish tizimiga kirib kelishi haqida o'zbek tilida maxsus birorta qo'llanma yaratilgan emas. Ismoilbek Gaspralining yaqin hamkori, **"Tarjimon"** gazetasida ham faoliyat ko'rsatgan, **"usuli savtiya"** maktablarining Qrimdagi tashkilotchilaridan Hasan Sabriy Ayvazov 1906-yilda **"Usuli tadaris va ta'lim-tarbiya"** nomli metodikaga oid asar yaratdi. Unda muallif quyidagilarni yozadi: **"Usuli savtiya"** ismindanda anglashdig'i kabi savtiy usul demakdur. **"Qor"** kalimasini chujuqlara go'stirajakda: **"qof", "alif", "ro"** demayub, **"q", "o", "r"** diya go'stirmalidir". **"Usuli savtiya"** metodi uzoq tarixga ega va uni musulmon olamida hanafiya mazhabining asoschisi, faqih Imom A'zam Abu Hanifa yaratgan, arab mutafakkiri, tarixchi-olim Ibn Xaldun Abdurahmon rivojlantirgan va ibtidoiy maktablarda asosiy metod sifatida qo'llangan. Ammo XVI asrdan boshlab usuli savtiya metodi o'qitish tizimidan chiqarib tashlangan, faqat quruq yodlashga asoslangan usuli hijo asosiy o'qitish metodi sifatida qolgan. Usuli savtiya metodida o'zbek tilida birinchi yaratilgan asar Saidrasul Saidaziziyning **"Ustodi avval"** alifbo darsligidir. Muallif o'z alifbosida ushbu metodning ba'zi bir xususiyatlari haqida ma'lumotlar beradi: **"Harflarni o'ylab turilgan ovozda aytmoq harflarning asl savti va nomi o'lur. Agar (qof) harfini ko'rsatub,**